

КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ ФАНИДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРНИ ВИДЕО ДАРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ТАШКИЛ ЭТИШ САМАРАДОРЛИГИ

Икрамова Мадинахон Суннатилла қизи

"Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти"
Миллий тадқиқот университети "Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси" кафедраси
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240533>

Аннотация. Мақолада "Компьютер графикаси" фанидан амалий машғулотларни видео дарслардан фойдаланиб ташкил этишниинг долзарблиги график топширикни бажариш мисолида илмий асосланган ва унинг ўқув жараёнидаги самарадорлиги келтирилган.

Калит сўзлар: Мультимедиали электрон дастурий педагогик восита, видео дарс, фазовий график тасаввур, 2D ва3D моделлаштириш, топографик сирт, аппарател майдонча.

Abstract. The article scientifically substantiates the relevance of organizing practical classes in the subject "Computer Graphics" using video lessons, using the example of performing a graphic task, and presents its effectiveness in the educational process.

Keywords: Multimedia electronic software pedagogical tool, video lesson, spatial graphical representation, 2D and 3D modeling, topographic surface, apparel platform.

Аннотация. В статье научно обоснована актуальность организации практических занятий по дисциплине "Компьютерная графика" с использованием видеоуроков, на примере выполнения графического задания, и представлена его эффективность в учебном процессе.

Ключевые слова: Мультимедийный электронный программный педагогический инструмент, видеоурок, пространственное графическое представление, 2D и 3D моделирование, топографическая поверхность, платформа одежды.

Асосий қисм

Бугунги кунда график таълим жараёнини замон талаблари даражасида олиб бориш, кўп жиҳатдан ўқув жараёнида компьютер технологияларидан ўринли ва самарали фойдаланишниинг методик тизимини яратиш билан бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда¹. Жумладан "Компьютер графикаси" фани ўқув жараёнига назар ташласак, ушбу фанда талабалар бевосита компьютер билан ишлайди. Шу ўринда ҳақли бир савол туғилади: "Компьютер графикаси" фани ўқув жараёнига компьютер технологияларини жорий этиш керакми? Бу орқали таълимда самарадорликка эришиш мумкинми? Ушбу саволга жавоб бериш учун талаба фани муваффақиятли ўзлаштириши учун муҳим бўлган учта омилларни эслатиб ўтаамиз:

¹ Насритдинова У.А. Қаххаров А.А. Creation of "Electronic multimedia program pedagogical means» on discipline "Computer graphics" and efficiency of its use in educational process// II Международной научной конференции. "Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings. (Прикладные науки и технологии в США и Европе: общие проблемы и научные открытия). NewYork., 2013 у. 81-84- р.

1- шакл. Компьютер графикаси фанини муваффақиятли ўзлаштириш омиллари.

Талабаларда келтирилган учта босқични бир вақтни ўзида ривожлантириш анча мураккаб жараён бўлиб, аксарият ҳолларда ушбу босқичлар бир-бирини тўлдирмаётганлигини кўришимиз мумкин. Ривожланган мамлакатлар Америка, Япония ва Хитой тажрибаси билан танишганимизда уларда “Компьютер графикаси” фани “Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фани билан уйғунликда олиб борилаётганлигига гувоҳ бўламиз ва бу Zongyi Zuo, Kaiping Feng, Bing Чен ларнинг тадқиқот ишларида ҳам ўз аксини топган².

1 – расм. “Текислик анализи” чизмасининг биринчи босқичи Видео дарслик ва AutoCAD дастури жараёнидан фотолавлалар.

² Қаҳхаров А.А. “График топширикларни мураккаблик даражаси бўйича бажаришнинг замонавий усули” Педагогик таълим. - 2013. - № 4. 49-52 б.

Республикамизда таълимни компьютерлаштириш ва ўқув жараёнида педагогик дастурий воситалардан фойдаланишни ташкил этиш бўйича У.Бегимкулов³, АА.Ҳайитов⁴ ва А.Ҳамроқулов⁵лар илмий тадқиқот олиб боришган бўлсада, бугунги кунда компьютер технологияларининг жадал ривожланиши бўлажак мутахассислардан замонавий лойиҳалаш жараёнини тез ва мукамал ўзлаштириш зарурлигини тақозо этмоқда. Бу эса “Компьютер графикаси” фани ўқув жараёнида талабаларни юқорида келтирилган учта омилни ўзлаштиришларини таъминловчи “Мультимедиали электрон педагогик дастурий восита” дан фойдаланиш ва бу асосида амалий машғулотларни видео дарслардан фойдаланиб ташкил этиш зарурлигини кўрсатмоқда. Демак бугунги кунда фанни ўқитиш жараёнига қайси бир технология, усул ёки воситани қўлламайлик, ўқитиш самарадорлигига эришиш муҳим ҳамда кечиктириб бўлмайдиган вазифа ва бу талабаларда мукамал лойиҳалаш жараёнини амалга ошириш кўникмасига эга бўлишни таъминлаши зарурдир.

2 – расм. “Текислик анализи” чизмасининг иккинчи босқичи Видео дарслик ва AutoCAD дастури жараёнидан фотолавхалар.

Шундай қилиб, компьютер графикаси фанидан амалий машғулот дарсларида “Мультимедиали электрон дастурий педагогик восита” дан фойдаланиш орқали юқорида келтирилган талаба фанни муваффақиятли ўзлаштириши учун зарур бўлган омилларни ривожлантиришга эришишимиз мумкин ва улар қуйидагилардан иборат:

- ✓ График топшириқларнинг ҳар бирини бажариш наъмунаси видео ва анимацион(ҳаракатли) тасвирлар асосида амалга оширилиши орқали талабалар фанни қонун-қоидаларини мустаҳкамлайдилар
- ✓ График топшириқларнинг наъмунаси текисликда(2D)ва фазода(3D)моделлаштириш орқали амалга оширилиши фазони график тасаввур этишни ривожлантиришда асосий восита бўлиб хизмат қилади
- ✓ Дастурий педагогик воситада берилган график топшириқларни бажариш наъмуналари машғулот даврида ўрганилаётган график дастурда бажарилиш жараёнини видео дарс асосида яратилганлиги тўғридан-тўғри график дастурни ўзлаштириш имкониятини беради

³ Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти Дисс. ...пед.фан.док. – Т., 2007– 305 б.

⁴ Ҳайитов А.Ғ. Умумий ўрта таълимда информатика ва ҳисоблаш техникаси асосларини ўқитишни компьютерлаштириш назарияси ва амалиёти.: дисс... пед.фан.док. - Т.: 2006- 297 б.

⁵ Ҳамроқулов А.К. Чизма геометрияни ўқитишда компьютер технологияларини қўллаш методикаси (“Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фани мисолида). Дисс. ...пед.фан.ном. – Н., 2009– 143 б.

Видео дарс- таълим олувчи ёки фойдаланувчи учун қулай мослашувчан муҳитга мўлжалланган электрон дарс шакли бўлиб, фанни қамраб олган билимлар кетма-кетлигини, график топшириқларни бажарилиш жараёнини фойдаланувчига видео кўринишида иллюстратив(кўргазмали), ҳаракатли(анимацион), тасвири ва овозли тарзда етказиб беришни амалга оширади. Видео дарсдан таълимнинг барча турларида бевосита фойдаланиш мумкиндир. Айниқса мустақил таълимда талабалар ўз билимларини ушбу видео дарслардан фойдаланиб такрорлаш орқали мустаҳкамлаши ва билимларини бойитиши мумкин.

Бундан ташқари, Компьютер графикаси фанидан яратилган электрон мультимедиали дастурий педагогик воситада маъруза ва амалий машғулот дарсларини асосий тушунчаларини талабаларга етказишда видео ўргатувчи дарс шаклидан фойдаланилган бўлиб, улар фойдаланувчига катта ҳажмдаги маълумотни тез ва қулай усулда етказиш имкониятини беради. Амалий машғулот дарсларида эса бу жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, ўқитувчи ҳар бир график топшириқни бажарилиш кетма-кетлиги ва қонун-қоидасини компьютерда чизиб кўрсатади аммо талабалар ушбу жараёни такрорлаш, машқ қилиш ва бир неча марта кузатиш орқали ўз билимларини мустаҳкамлайдилар.

3– расм. “Текислик анализи” чизмасининг учинчи босқичи Видео дарслик ва AutoCAD дастури жараёнидан фотолавҳалар.

Акс ҳолда талабалар дарс вақтида ўқитувчига бир неча марта мурожаат қилишларига тўғри келади. Аксарият ҳолларда эса улар бунинг охирига етказмайдилар ва бунинг натижасида ишни бажариш учун талабаларда керакли билимлар манбаи ҳосил бўлмайди. Ана шу ҳолларда график ишни бажариш жараёнини тушунтиришда ўқитувчи видео дарс шаклидан фойдаланиши вақтдан унумли фойдаланиш ва талабаларга керакли билимни қулай усулда етказиш имконини беради ва бунда талаба кераклича машқ қилиш ва такрорлаш орқали билимларни ўзлаштириш имкониятига эга бўлади.

Масалан: амалий машғулотларда бажариладиган график ишлардан бири бўлган, “Текислик анализи” ни берилган ўлчамлар асосида чизиб керак бўлсин.

Биринчи босқичда келтирилган кардиналаларига асосан нуқтанинг эпюри ясалади.

Иккинчи босқичда текислик бош чизиклари (h, f, p) нинг бир проекцияси ўққа параллел бўлади – деган хоссага асосан, текисликнинг горизонтали, фронтали ва профилли топилди. Бу чизикларнинг излари ҳосил қилинади.

Учинчи босқичда текисликнинг излари бош чизиқларига мос равишда параллелдир – деган хоссадан фойдаланиб текислик изларига тегишли бўлган нуқталардан унинг бош чизиқларига параллел чизиқлар ўтказиб текислик излари топилади.

Тўртинчи босқичда текисликда ётувчи ва унинг бош чизиқларига перпендикуляр бўлган чизиқлар текисликнинг энг катта оғиш чизиқлари дейилади. Текисликдаги нуқтадан унинг изига перпендикуляр бўлган кесма туширилади ва унинг ҳақиқий қиймати топилади. Энг катта оғиш чизиғининг проексия текисликлари билан хосил қилган бурчаглари топилади.

4– расм. “Текислик анализи” чизмасининг тўртинчи босқичи Видео дарслик ва AutoCAD дастури жараёнидан фотолавлалар.
<https://youtu.be/jYWvt1XV0-c?si=bBN5RgllZmGk3avc>

Шундай қилиб, “Компьютер графикаси” фани ўқув жараёнида фойдаланиладиган “Мультимедиали электрон педагогик дастурий восита” дан ўрин олган ҳар бир график топшириқни бажариш жараёни алгоритм(кетма-кетлик)ини юқоридаги каби видео дарслардан иборат бўлиб, Улар AutoCAD ва 3DMAX график дастурларининг имкониятларидан фойдаланиб яратилган. Компьютер графикаси фанидан амалий дарсларни ташкил этишда мультимедиали электрон педагогик дастурий воситадан фойдаланиш натижасида ўқитувчи ва талаба фаолиятининг самарали ташкил этилиши ҳамда мустақил таълимда қуйидаги натижаларни бериши кўзда тутилади:

Ўқитувчига:

- ✓ Дарс материалларини замонавий кўринишда тақдим этишга ёрдам беради;
- ✓ График ишларни қадамба-қадам кўрсатиш имкониятини беради;
- ✓ Видео дарсликлар дарсни самарадорлигини янада оширади.
- ✓ Дарсга маълум сабаблар билан қатнаша олмаган талабага мустақил шуғилланиш имкониятини беради
- ✓ Турли мураккабликдаги деталларни мультимедиали усулда бажарилишини кўрсатиш;
- ✓ Қисқа вақт ичида катта ҳажмдаги маълумотни талабага етказиш имкониятларини беради.

Талабага:

- ✓ Ўзлаштирилаётган билимларни тўлиқ тасаввур этиш ва мустаҳкамлашда қўлланма;
- ✓ График топшириқларни бажаришда, график дастур имкониятларидан фойдаланиш жараёнини ўрганиш манбаи;
- ✓ График топшириқларни мустақил бажариш кўникмасини ривожлантиради;
- ✓ Топшириқни текисликда(2D) ва фазода(3D) кўринишларини таҳрирлаш имкониятларини билиш;
- ✓ Такрорлаш имкониятини мавжудлиги билимларини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Мустақил таълимда:

- ✓ Фойдаланувчига репититор вазифасини бажаради;
- ✓ Фойдаланувчига тушунмаган жойини қайта кўриш натижасида мустақил ўрганишга ёрдам беради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда тобора шиддат билан ривожланаётган компьютер технологиялари билан бир вақтда, интеллектуал билимли, улкан салоҳиятли ва теран фикрлай оладиган авлод улғаймоқда. Жумладан бўлажак мутахассислар замонавий лойиҳалаш жараёнини замон талаблари даражасида пухта эгаллашларида педагоглар олдига талабаларни фанга қизиқтириш, билимлар базасини замонавий усул ва воситалар ёрдамида етказиб беришнинг оптимал усулларини яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш лозимлигини кўрсатмоқда. Юқоридаги фикрларимиз эса шу йўлда бир қадам бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Насритдинова У.А. Қаххаров А.А. Creation of "Electronic multimedia program pedagogical means» on discipline "Computer graphics" and efficiency of its use in educational process// II Международной научной конференции. “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings. (Прикладные науки и технологии в США и Европе: общие проблемы и научные открытия). New York., 2013 у. 81-84- р.
2. Ш.К.Муродов, Д.Ф.Кучкарова, М.Жўраев, У.Едилбоев “Муҳандислик графикаси” Ўқув қўлланма: Садо: Тошкент 2006 й. 35-36-бетлар.
3. Қаххаров А.А. “График топшириқларни мураккаблик даражаси бўйича бажаришнинг замонавий усули” Педагогик таълим. - 2013. - № 4. 49-52 б.
4. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти Дисс. ...пед.фан.док. – Т., 2007– 305 б.
5. Хайитов А.Ф. Умумий ўрта таълимда информатика ва ҳисоблаш техникаси асосларини ўқитишни компьютерлаштириш назарияси ва амалиёти.: дисс... пед.фан.док. - Т.: 2006-297 б.
6. Хамрақулов А.К. Чизма геометрияни ўқитишда компьютер технологияларини қўллаш методикаси (“Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фани мисолида). Дисс. ...пед.фан.ном. – Н., 2009– 143 б.
7. Кучкарова Д.Ф, Насритдинова У.А. Ўқув жараёнида фойдаланиладиган “Анкета” дастури, // Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлиги «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома» № DGU-02772 PA №5, 2013 – 289-290 б
8. J.A. Qosimov and others “The Role of Software in the Development of Modeling in Education” AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2432, 060013
9. J.A. Qosimov and others “Development of Methods for Improving the Lessons of Information Technology on The Basis of Graphic Programs” AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2432, 060012